

OLIV TA'LIM MUASSASALARIDA TAHSIL OLUVCHI TALABA QIZLARDA SPORT MUQOBAQALARIDAN SO'G TIKLANISH JARAYONINI SMARADORLIGINI OSHIRISH METODIKASI

Eshmanova Umidaxon Abdulla qizi

Oriental universiteti katta o'qituvchisi.

Raximova Sabrina

Oriental universiteti 3-kurs talabasi.

Ikramova Zaynab

Oriental universiteti 1-kurs talabasi.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17159133>

Annotatsiya. Ushbu maqolada Jahonda malakali basketbolchi qizlarning yuklamalarga moslashish va organizmini qayta tiklanishi bo'yicha murakkab sport yig'inlaridan so'ng organizmda sodir bo'ladigan jarayonlar, lokal va global toliqish yoki o'ta toliqish alomatlarini paydo bo'lishi sabablarini aniqlash va ularni bartaraf qilish yuzasidan ko'plab ilmiy tadqiqot ishlari olib borilgan.

Kalit so'zlar: Zamonaviy basketbol, maxsus yordamchi mashqlar, maxsus rivojlantiruvchi mashqlar, jismoniy mashqlar, mexnik-taktik harakatlar, malakali basketbolchi.

ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЦЕССА ВОССТАНОВЛЕНИЯ ПОСЛЕ СОРЕВНОВАНИЙ У БАСКЕТБОЛИСТОВ

Аннотация. В данной статье рассмотрены процессы, происходящие в организме после комплексных спортивных тренировок, причины локальной и глобальной усталости или симптомов крайней усталости, а также причины их устранения, в связи с которыми проведено множество научных исследований.

Ключевые слова: Современный баскетбол, специальные вспомогательные упражнения, специальные развивающие упражнения, физические упражнения, механико-тактические движения, квалифицированный баскетболист.

INCREASING THE EFFICIENCY OF THE PROCESS OF RECOVERY AFTER COMPETITION IN BASKETBALL PLAYERS

Abstract. This article examines the processes occurring in the body after complex sports training, the causes of local and global fatigue or symptoms of extreme fatigue, as well as the reasons for their elimination, in connection with which many scientific studies have been conducted.

Keywords: Modern basketball, special auxiliary exercises, special developmental exercises, physical exercises, mechanical and tactical movements, qualified basketball player.

Kirish (Introduction). Dunyo basketbol sport amaliyotida o'ta keskin raqobat ostida kechayotgan xalqaro musobaqalarda sport natijalari yildan-yilga o'sib bormoqda. Zamonaviy basketbol olamida oxirgi 20 yil ichida yuklamalarning xajmi va jadalligi 2-5 marta oshdi. Bu o'z navbatida mashg'ulotlar xajmi va shiddatini yanada oshirishni ya'ni sportchilarda jismoniy imkoniyatlar zahirasini kuchaytirish, texnik-taktik harakatlar ko'lamini kengaytirish talabini qo'yimoqda, bu o'z o'rnida sportchi qizlar organizmiga va sport natijalariga salbiy ta'sir ko'rsatmoqda. Shu sabab, basketbolchi qizlarda o'ta toliqish belgilarini oldini olish va qayta tiklash muddatlarini qisqartirish, vositalar yordamida jaddallashtirish ilmiy jihatdan asoslab berish o'ta muhim ahamiyatga ega. Jahonda malakali basketbolchi qizlarning yuklamalarga moslashish va organizmini qayta tiklanishi bo'yicha murakkab sport yig'inlaridan so'ng

organizmda sodir bo'ladigan jarayonlar, lokal va global toliqish yoki o'ta toliqish alomatlarini paydo bo'lishi sabablarini aniqlash va ularni bartaraf qilish yuzasidan ko'plab ilmiy tadqiqot ishlari olib borilgan.

Basketbol sport turi rivojlangan mamlakatlarda musobaqa va mashg'ulot jarayonida vositalarni tabaqalashtirish, funksional zahira imkoniyatlarini boshqarishga qaratilgan tiklovchi texnologiyalar ishlab chiqilgan. Sportchilar organizmini tiklanishini tabiiy mexanizmlarini o'rganish uchun hamda organizmning tabiiy mexanizmlarini buzmasdan tiklash jarayonini tezlashtiradigan va asosiysi, sportchilar salomatligiga zarar yetkazmaydigan ta'sir usullarini izlab topishda muhim ahamiyatga ega.

Malakali basketbolchi qizlarda jismoniy ishchanlik qobiliyatini tiklanish jarayonining innovatsion texnologiyalar ta'siri ostida samaradorligini oshirish bo'yicha taklif va tavsiyalar ishlab chiqishdan iborat.

Malakali basketbolchi qizlarning o'yin amplusini va morfofunktsional ko'rsatkichlari asosida istiqbolini bashorat qilishni hisobga olgan holda, ularning jismoniy rivojlanishi darajasini va tana massasi tarkibini qiyosiy baholash; basketbolchi qizlarning morfofunktsional ko'rsatkichlari bilan maxsus harakat sifatlarini namoyon qilinishi o'rtasidagi o'zaro korrelyatsion bog'liqliklarni ishlab chiqish va keyinchalik o'yin faoliyatining samaradorligini ta'minlaydigan umumiy va maxsus jismoniy sifatlarni pedagogik ekspertiza qilish; malakali basketbolchi qizlarning ortiqcha toliqishi va qayta tiklanish holatini bashorat qiladigan informativ mezonlarni ishlab chiqish.

Mavzuga oid adabiyotlarning tahlili (Literature review) Tananing total va parsial kattaliklari ko'rsatkichlari basketbolda ixtisoslashgan sportchi qizlarning jismoniy rivojlanishi darajasini, ularning tana tuzilishi xususiyatlarini aniqlash uchun asos bo'lib xizmat qiladi.

O'zgaruvchanlikning o'rtacha darajasini tana sonlarining aylanasi (σ -5.04), qorin aylanasi (σ -5.66), yelka kengligi (σ -5.55), ko'ndalang kattaliklaridan – yelkaning distal qismi (σ -4.49) va sonning distal qismi (σ -5.85) namoyon qildi. Parsial kattaliklari ko'rsatkichlari dissertatsiyada keltirilgan. 14 Basketbolchi qizlar tanasi yuzasidagi teriosti yog' qatlamining taqsimlanishi tahlil qilinganida markaziy, xujumchi va himoya amplusidagi o'yinchilarda ushbu ko'rsatkichlarning pasayishi kuzatilgan. Basketbolchi qizlarning o'yin amplusini hisobga olish bilan Ya.Mateyka tomonidan taklif qilingan formula bo'yicha tana massasi komponentlarining foizli nisbatlari (1-jadvalga qarang). 1-jadval Basketbolda ixtisoslashgan sportchilarni o'yin amplualarini hisobga olgan holdagi tana massasini komponentli tarkibi ko'rsatkichlari (n=30)

1-jadval

Basketbolda ixtisoslashgan sportchilarni o'yin amplualarini hisobga olgan holdagi tana massasini komponentli tarkibi ko'rsatkichlari (n=30)

Turi, amplusi	Tana uzunligi,sm	Tana massasi,kg	Mushak massasi, %	Yog' massasi, %	Suyak massasi, %
Markaziy o'yinchi (n=10)	179,3±1,91	73,2±1,62	35,88±2,76	20,2±3,4	13,90±1,30
Xujumchi (n=10)	175,8±0,87	70,5±1,03	34,10±2,80	18,0±3,3	14,40±1,3
Himoyachi (n=10)	172,1±1,81	66,8±1,47	32,1±2,87	17,2±3,45	14,20±1,2

Yog' komponentining miqdori birmuncha yuqori ekanligini aytish lozim, chunki malakali basketbolchilarda yog'ning miqdori o'rtacha 14% ni tashkil qilishi kerak (V.P.Chesov, B.A.Nikityuk,1991), lekin tadqiq qilingan basketbolchi qizlarning ushbu ko'rsatkichlari, o'yin ampluasiga bog'liq ravishda $17,2 \pm 3,45\%$ dan to $20,2 \pm 3,4\%$ gacha farq qilishi aniqlangan. Basketbolchi qizlarda yog' to'qimalarining ortiqchaligi bir qator omillarga, avvalam bor, iste'mol qilinadigan oziqa kaloriyalariga bog'liq bo'lib, buni muhitli omillarning ta'siri samarasi sifatida baholash mumkin.

Tadqiqot metodologiyasi (Research Methodology) Talablarga mos kelmaydigan trenirovka yuklamalarining qo'llanilishi, yog' to'qimalarining ortishiga olib keladi, deb taxmin qildik. Markaziy o'yinchilar tana massasi tarkibidagi mushak komponentining miqdori xujumchilarnikiga nisbatan 4,7% va himoyachilarnikiga nisbatan 3,6% yuqori, suyak komponentining miqdori bo'yicha esa, xujumchilar va himoyachilarning ko'rsatkichlari markaziy ampluadagi o'yinchilarnikidan biroz yuqori.

Malakali basketbolchi qizlarning jismoniy tayyorgarligi, funksional holati va tana tuzilishining morfologik parametrlari ko'rsatkichlari o'rtasida o'zaro bog'liqlikni aniqlash maqsadida juftlik korrelyatsiya koeffitsientlarining matematik usuli qo'llanildi.

Ma'lumotlarni tahlil qilish, 30 m yugurish natijalarini qo'llar va oyoqlar uzunligi bilan $r=0,82$, sonining aylanasi bilan $r=0,72$ kuchli 15 korrelyatsion aloqaga ega ekanligini ko'rsatdi. 100 m va 800 m yugurish va tana uzunligi ko'rsatkichlari o'rtasida (mos ravishda $r=0,77$ va $r=0,91$), joyidan turib uzunlikka sakrash va tana uzunligi, qo'llari va oyoqlari uzunligi o'rtasida ham (mos ravishda $r=0,84$, $r=0,79$ va $r=0,86$) yuqori korrelyatsion bog'liqlik mavjudligi aniqlandi.

Tana massasi va PWC170 ($r=0,89$), sonining aylanasi va PWC170 ($r=0,87$) o'rtasida aniqlangan yuqori korrelyatsion bog'liqliklar, ushbu parametrlar o'zaro bog'liq ekanligi va malakali basketbolchi qizlarning jismoniy ishchanlik qobiliyatlari darajasi nafaqat uzunlik kattaliklari kabi somatik parametrlar bilan, balki tana massasi va sonining aylanasi bilan ham belgilanishi to'g'risida dalolat beradi. Shunday qilib, eng yuqori korrelyatsion koeffitsientlar tana kattaliklari, xususan, tananing oyoq-qo'llari uzunliklari ko'rsatkichlarida aniq namoyon bo'ladi. Yuqori korrelyatsion koeffitsientlar aylana kattaliklari uchun xarakterlidir, xususan, sonning aylanasi bilan 800 m va 30 m yugurish o'rtasida bog'liqlik aniqlangan (mos ravishda $r=0,75$ va $r=0,72$).

2-jadval

Trenirovka siklining musobaqa oldi bosqichida TG basketbolchi qizlarni jismoniy ishchanlik qobiliyati va trenirovka qilganligi darajasi ko'rsatkichlari (n=15)

№	Ismi-sharifi	Raz riyad	Jismoniy rivojlanishi	Jismoniy ishchanlik qobiliyati (kg/m/min)		O'TS (litr)	GSTI (birligi)	KMI (abs.)	KMI (nisbiy)
			VBI (g/sm)	PWC (kg/m/min)	PWC (vatt)				
1	M. V.	SU	369,9	2170,3	399	3,9	115,8	5,844	91,4
2	A. X..	SU	404,6	1817,3	302,8	3,8	102,7	5,068	73,4

3	A. D.	SU	336,8	984,2	164	3,2	102,71	3,235	49,7
4	Sh. I.	1 razri yad	335,9	1127,2	187,7	3,2	102,71	3,549	56,3
5	B-P. D.	1 razri yad	353,9	1419	236,5	3,8	122,4	4,191	62,5
6	Z. I.	SU	306,8	1657,2	276,2	4,4	137,6	4,715	87,3
7	X. Ye.	SU	395,4	1056,1	176	4,3	114,5	3,394	48,4
8	J. K.	SUN	331,3	1483,3	247,2	3,7	112,2	4,333	80,2
9	Sh. A.	SU	309,1	876,6	146	3,8	113,2	2,998	58,8
10	S. A.	SU	371,1	2233,3	372,2	5	97,7	5,983	83,1
11	D. G.	SU	365,8	1225,1	204	4	104,6	3,765	62,7
12	A. I.	SU	494,5	1557,7	259,6	4,4	136,3	4,496	49,9
13	Z. L.	SU	390,6	915,3	152,5	4,6	119	3,083	41,1
14	S. A.	SUN	323,5	680,3	113,4	3	91,7	2,56	51,3
15	S. D	1 razri yad	353,9	1419,1	236,5	3,8	122,41	4,19	62,5

Jismoniy ishchanlik qobiliyati ko'rsatkichlari bo'yicha natijaviylikdagi farqlarning mavjud bo'lishiga qaramasdan, basketbolchi qizlarning mazkur guruhini milliy terma jamoa a'zoligiga zahira sifatida ko'rib chiqish zarur, ular, mos ravishdagi jismoniy va texnik tayyorgarlikdan o'tkazilganida, muhim xalqaro musobaqalarda mamlakatimiz sha'nini himoya qilishlari mumkin (2-jadvalga qarang).

Taqqoslash maqsadida malakali basketbolchi qizlarning nafaqat jismoniy rivojlanishni, balki tana massasining komponentli tarkibini baholash, keyinchalik antropometrik o'lchash usullarini va Xit-Karter (1989) usuli bo'yicha somatotiplashni qo'llash bilan ularning qaddi-qomati tuzilishini tashhis qilish amalga oshirildi.

Basketbolchi qizlarning funksional imkoniyatlarini baholash paytida, ularning istiqbolliligini bashorat qilish kardiorespirator tizimining informativ ko'rsatkichlarini qo'llash bilan amalga oshirildi, ya'ni: gemodinamika ko'rsatkichlarini – SH (sistolik hajmni), QADX – qon aylanishining daqiqalik xajmini, YuQChni, jismoniy ishchanlik qobiliyati ko'rsatkichlarini (PWC₁₇₀, KDI – kislorodni daqiqalik iste'molini, GSTI Garvard step-testi indeksini).

Qonda neyrotfillarning funksional- metabolik faolligini (NFMF) immunologik usullar nitroko'k tetrazoliy (NST-test) tiklovchi testini yoki NST-testni spektrofotometrik usulda o'tkazish bilan aniqladik. Endogen intoksikatsiyani qon plazmasida o'rta molekular peptidlarning miqdori bo'yicha aniqladik.

Xulosa va takliflar (Conclusion/Recommendations). Ilmiy-metodik adabiyotlar tahlili, amaliy tajribani umumlashtirish, shaxsiy tadqiqotlarning materiallari hozirgi vaqtda sportning o'yin turlarida, xususan basketbolda to'laqonli va majmuaviy tadqiqotlar o'ta kam o'tkazilganligini va basketbolchi qizlarning jismoniy tayyorgarligini 24 faqatgina alohida masalalariga bag'ishlanganligini ko'rsatdi.

1. O'yin amplusini hisobga olgan holda basketbolchi qizlar organizmini funksional, adaptatsion va tiklanish imkoniyatlariga e'tibor qaratilmagan.

2. Respublikamizda ayollar basketbolini rivojlanishda ortda qolishini asosiy sababi sport-texnik natijaviylik darajasini past ekanligi hisoblanadi, bu, musobaqa faoliyati davridagi natijalar bilan tasdiqlanadi. Shuni ta'kidlash joizki, O'zbekistonlik basketbolchi qizlar uzoq muddat davomida xalqaro miqyosdagi musobaqalarda ishtirok etishmaydi.

3. Eng yuqori korrelyatsion koeffitsientlar tana kattaliklari, xususan, tananing oyoq-qo'llari uzunliklari ko'rsatkichlarida aniq namoyon bo'ladi. Yuqori korrelyatsion koeffitsientlar aylana kattaliklari uchun xarakterlidir, xususan, sonning aylanasi bilan 800 m va 30 m yugurish o'rtasida bog'liqlik aniqlangan (mos ravishda $r=0,75$ va $r=0,72$).

References

1. Mo'ydinov Maxsudbek Rustambek o'g'li, "BELBOG'LI KURASHCHILARNING KOORDINATSION MASHQLAR YORDAMIDA TEXNIK – TAKTIK TAYYORGARLIGINI TAKOMILLASHTIRISH". Ta'lim va innovatsion tadqiqotlar jurnali, volum-3, 272-282. Balsevich V.K. Fizicheskaya kultura dlya vsex i dlya kajdogo.- Moskva: FiS, 1988.-208 s.il.
2. Eshmanova, U., & Qo'qorov, J. (2025). MAKTAB YOSHIDAGI VOLEYBOLCHILARNING JISMONIY SIFATLARINI RIVOJLANTIRISHDA REJALI MASHG 'ULOTLARNING DOLZARBLIGI VA PEDAGOGIK ASOSLARI. Modern Science and Research, 4(5), 977-981.
3. Mamadaliyev, S., & Eshmanova, U. (2025). OLIY TA'LIM MUASSASALARIDA TAHSIL OLUVCHI TALABA-QIZLARNING JISMONIY FAOLLIGINI OSHIRISH METODIKASI. Modern Science and Research, 4(5).
4. mavzu: Improving the effectiveness of physical education lessons for hearing-impaired students using "Motion control XR" equipment Khursanova Rukhsora Olimjon kizi jurnal: Eurasian Journal of Sport Science bet: 33-37
5. Mavzu: ESHITISHIDA MUOMMOSI BO 'LGAN O'QUVCHILARNING JISMONIY TAYYORGARLIGINI ANIQLASH VA TAHLIL QILISH Xursanova Ruxsora Olimjon qizi ACTA NUUZ jurnali 242-244 betlar
6. Mavzu: The role and importance of the principle of continuity in improving the speed ability of 12-14-year-old hearing and speech impaired children Khursanova Rukhsora Olimjon kizi MENTAL ENLIGHTENMENT SCIENTIFIC – METHODOLOGICAL JOURNAL 229-235
7. крамович, Болтаев Аъзам; „Ёш волейболчиларнинг жисмоний сифатларини ривожлантиришда ҳаракатли ўйинларни аҳамияти, Муғаллим ҳам узликсиз билимлендириў,,6-son,132-135,2019,
8. BOLTAEYV, A.A.; „KO'P YILLIK TAYYORGARLIK BOSQICHIDA SPORTGA SARALASH VA YO'NALTIRISH, MUҒАЛЛИМ ҲӘМ ҲЗЛИКСИЗ БИЛИМЛЕНДИРИЎ № 6/3 2024 MUҒАЛЛИМ ҲӘМ ҲЗЛИКСИЗ БИЛИМЛЕНДИРИЎ,1,898-904,8,2024,Qoraqolpoq
9. Ugli, P. L. A. (2021). The importance of developing special skills in taekwondo in improving the technical and tactical training of 12–14 year old taekwondo fighters. ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal, 11(9), 1031-1036.

10. Soliyev, S., Mamadaliyev, S., Jo'rayev, U., & Po'latov, L. (2025). PARA TAEKVONDOCHILARNING OYOQ ZARBALAR TEZLIGINI RIVOJLANTIRISH Po'latov Laziz Azamat O'g'li Oriental universiteti dotsenti (PhD). *Modern Science and Research*, 4(6), 978-985.
11. Po'latov, L. A. (2025). TALABALIK DAVRIDA O'ZINI O'ZI BOSHQARISHNING PEDAGOGIK-PSIXOLOGIK XUSUSIYATLARI. *Modern Science and Research*, 4(6), 212-220.
12. Laziz, P. L. (2024). DAVLAT VA JAMIYAT BOSHQARUVINI TAKOMILLASHTIRISHDA INTELLEKTUAL SALOHİYATLI YOSH KADRLARNI TAYYORLASHNING USTUVOR VAZIFALARI. *News of the NUUz*, 1(1.6), 141-143.
13. Po'latov, L. A. (2025). TALABALARNING O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARINI SHAKLLANTIRISHDA ZAMONAVIY TEXNOLOGIYALARNING AHAMIYATI. *Modern Science and Research*, 4(1), 1242-1250.
14. Пўлатов, Л. А. (2021). ЁШ ТАЭКВОНДОЧИЛАРНИНГ ТЕХНИК-ТАКТИК ТАЙЁРГАРЛИГИНИ РИВОЖЛАНТИРИШДА МУСОБАҚАЛАР БЕЛЛАШУВИ ТАҲЛИЛИНИНГ АҲАМИЯТИ. *Fan-Sportga*, (4), 30-33.
15. Po'latov, L., Soliyev, S., Mamadaliyev, S., & Mansurov, B. (2025). YOSH VOLEYBOLCHILARNING CHAQQONLIK JISMONIY SIFATINI RIVOJLANTIRISH ASOSLARI. *Modern Science and Research*, 4(6), 1236-1246.
16. Акрамович, Б. А. Талабаларнинг олий таълим муассасаларидаги маданий ҳолатга мослашишининг психологик хусусиятлари. 2018-йил 126-129 б. *Жисмоний тарбия ва спорт*.
17. Akramovich, Boltaev A'zam; ,YOSH SPORTCHILARNING CHAQQONLIK JISMONIY SIFATINI RIVOJLANTIRISH YO'LLARI,""Modern Science and Research"" international scientific journal",1,1233-1241,8,2025,
18. Soliev, S., Mamadaliyev, S., & Aliyev, A. (2025). YENGIL ATLETIKADA UZOQ MASOFAGA YUGURISHDA ZAMONAVIY YONDASHUVLAR ORQALI TEZKORLIKNI RIVOJLANTIRISH. *Modern Science and Research*, 4(6), 971-977.
19. Soliev, S., & Mamadaliyev, S. (2025). BOSHLANG'ICH TAYYORLOV BOSQICHIDA STOL TENNIS TURI BILAN MASHG'ULOTLAR OLIB BORUVCHI 12 YOSHLI BOLALARNING JISMONIY TAYYORGARLIK KO'RSATKICHLARI TAHLILI. *Modern Science and Research*, 4(6), 268-274.
20. Abduraxmonovich, M. S., & Yusupovich, Y. Z. (2024). O'ZBEKISTONDA SPORT EKSTRIMAL TURIZMINI RIVOJLANTIRISH VA O'ZGARUVCHAN TURISTLARNI DOIMIY TURISTLARGA AYLANTIRISH CHORA-TADBIRLARI.
21. Mamadaliyev, S., & Yallaqayev, Z. (2024). O'ZBEKISTON SHAROITIDA TURLI AXOLI QATLAMLARIDA SPORT-SOG'LOMLASHTIRISH TURIZMI MASHG'ULOTLARINI TASHKIL ETISHDAGI O'ZIGA XOS YONDOSHUVLAR. *Modern Science and Research*, 3(12), 1253-1262.
22. Anvarov, S., Xudayberdiyev, N., & Mamadaliyev, S. (2025). 12–14 YOSHLI YOSH BOKSCHILARNING FIZIOLOGIK XUSUSIYATLARI ASOSIDA MAXSUS JISMONIY VA TEXNIK TAYYORGARLIKNI TAKOMILLASHTIRISH YO'LLARI. *Modern Science and Research*, 4(4).

23. Erkinhodjayeva, G., & Mamadaliyev, S. (2025). KO 'ZI OJIZLAR VA ZAIF KO'RUVCHILAR UCHUN OCHIQ HAVODAGI HARAKATLI O 'YINLARNING AHAMIYATI. *Modern Science and Research*, 4(4), 1843-1847.
24. Mamadaliyev, S. (2024). THE CURRENT STATE OF SPORTS AND WELLNESS MOUNTAIN TOURISM IN UZBEKISTAN AND MEASURES FOR ITS MASS DEVELOPMENT. *Multidisciplinary Journal of Science and Technology*, 4(12), 44-48.
25. Toshpolatova, D., & Mamadaliyev, S. (2025). 12–14 YOSHLI FUTBOLCHILARNING FIZIOLOGIK XUSUSIYATLARI ASOSIDA MAXSUS JISMONIY VA TEXNIK TAYYORGARLIKNI TAKOMILLASHTIRISH YO 'LLARI. *Modern Science and Research*, 4(5), 508-513.
26. Tuychiyev, K., Xudayberdiyev, N., & Mamadaliyev, S. (2025). O 'SMIR YOSHIDAGI KIKBOKSINGCHILARDA MAXSUS JISMONIY TAYYORGARLIKNI OSHIRISH. *Modern Science and Research*, 4(4), 1848-1852.
27. Bobur, D., & Abdullayev, I. (2025). TALABA YOSHLARNING AXLOQIY RIVOJLANISH XUSUSIYATLARI: PEDAGOGIK VA PSIXOLOGIK JIHATLAR. *Modern Science and Research*, 4(6), 116-122.
28. Абдуллаев, И., & Мелиқўзиева, М. (2025). ИССИҚ ИҚЛИМЛИ ЎЛКАЛАРДА СПОРТЧИЛАР ОВҚАТЛАНИШИНИНГ ЎЗИГА ХОС ФИЗИОЛОГИК ХУСУСИЯТЛАРИ. *Modern Science and Research*, 4(1), 462-467.
29. Davidov, B., & Abdullayev, I. (2025). TALABALARDA AXLOQIY SIFATLARNI RIVOJLANTIRISHNING PEDAGOGIK-PSIXOLOGIK XUSUSIYATLARI. *Modern Science and Research*, 4(6), 135-142.
30. Mo'ydinov, M., & Jaynarov, N. (2025). O 'SMIR YOSHDAGI OG 'IR ATLETIKACHILARNING RATSIONAL OVQATLANISHINI SAMARALI TASHKILLASHTIRISHNING USULLARI. *Modern Science and Research*, 4(6), 398-406.
31. Mo'ydinov, M. (2025). BELBOG'LI KURASHCHILAR MASHG'ULOT JARAYONINI RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR YORDAMIDA OPTIMALLASHTIRISHNING AHAMIYATI. *Modern Science and Research*, 4(6), 143-151.